

VARIABLES PSICOSOCIALES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19: UN ESTUDIO TRANSNACIONAL EN PAÍSES IBEROAMERICANOS.

PSYCHOSOCIAL RISK VARIABLES AND MENTAL HEALTH PROTECTION DURING THE MENTAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A CROSS-NATIONAL STUDY IN IBEROAMERICAN COUNTRIES.

VARIÁVEIS DE RISCO PSICOSSOCIAL E PROTEÇÃO DA SAÚDE MENTAL DURANTE O SAÚDE MENTAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19: UM ESTUDO TRANSNACIONAL EM PAÍSES IBEROAMERICANOS.

Lorena Campo Aráuz, Universidad Central del Ecuador, Red Iberoamericana de Suicidología REDISUI, E-mail: alcampo@uce.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0003-1432-6055>

René Barraza López, Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones, Universidad Santo Tomás- Chile, Red Iberoamericana de Suicidología REDISUI. renejavierbarraza@santotomas.cl, <https://orcid.org/0000-0003-0569-5000>

Marly Johana Bahamón. Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud. Universidad del Sinú, Colombia. Red Iberoamericana de Suicidología REDISUI. Email: marlyjohanab@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2528-994X>

Virginia Fons Renaudon. Universitat Autònoma de Barcelona, Virginia.Fons@uab.cat
Orcid: 0000-0001-8023-180

Melisa Rocío Pardo. Universidad de Flores, melisarociopardo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9900-9811>

Silvana de Souza Nascimento. Universidade de São Paulo, silnasc@usp.br, ORCID: 0000-0001-5661-4915

VARIABLES PSICOSOCIALES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19: UN ESTUDIO TRANSNACIONAL EN PAÍSES IBEROAMERICANOS.

Resumen

Antecedentes: la detección temprana de factores protectores y de riesgo es una acción importante en salud mental, las variables psicosociales regulan la salud mental de una población, haciéndose espacialmente valorable la observación de este tipo de variables bajo el contexto de pandemia por SARS-COV2.

Objetivo: analizar variables psicosociales protectoras y de riesgo de la salud mental durante la pandemia por COVID-19 en cinco países iberoamericanos.

Método: con un diseño exploratorio-descriptivo, transversal, se analizaron un conjunto de variables psicosociales no psicopatológicas en una muestra de 2883 participantes de 7 países iberoamericanos.

Resultados: Se encontró que los afectos activantes negativos (desesperación, ansiedad, ira, irritabilidad, miedo) aportaban una mayor proporción de riesgo de deterioro del estado de ánimo, seguido por los afectos inactivantes, las cogniciones, los mecanismos biorreguladores y los aspectos socio-relacionales. Igualmente se encontró que el buen humor opera como factor protector de la salud mental.

Conclusiones: pareciera que los procesos bottom up asociados a emociones primarias, tienen mayor probabilidad de deteriorar el estado de ánimo, esto puede orientar el diseño de políticas y el desarrollo de estrategias de intervención en poblaciones confinadas, no obstante, se necesita más investigación para confirmar nuestros hallazgos de manera tal que se genere una contribución a las acciones de salud pública regional e interregional durante y después del brote.

Palabras Clave: Salud mental, variables de riesgo y protectoras, COVID.

PSYCHOSOCIAL RISK VARIABLES AND MENTAL HEALTH PROTECTION DURING THE MENTAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A CROSS-NATIONAL STUDY IN IBEROAMERICAN COUNTRIES.

Abstract

Background: early detection of protective and risk factors is an important action in mental health; psychosocial variables regulate the mental health of a population, making the observation of this type of variables spatially valuable in the context of the SARS-COV2 pandemic.

Objective: to analyze protective and risk psychosocial variables of mental health during the COVID-19 pandemic in five Latin American countries.

Methods: a cross-sectional, exploratory-descriptive design was used to analyze a set of non-psycho pathological psychosocial variables in a sample of 2883 participants from 7 Ibero-American countries.

Results: It was found that negative activating affects (despair, anxiety, anger, irritability, fear) contributed a greater proportion of risk of mood deterioration, followed by inactivating affects, cognitions, bioregulatory mechanisms and socio-relational aspects. It was also found that good mood operates as a protective factor for mental health.

Conclusions: it seems that bottom up processes associated with primary emotions are more likely to deteriorate mood, this may guide the design of policies and the development of intervention strategies in confined populations, however, more research is needed to confirm our findings in order to generate a contribution to regional and interregional public health actions during and after the outbreak.

Key words: Mental health, risk and protective variables, COVID.

VARIABLES PSICOSOCIALES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19: UN ESTUDIO TRANSNACIONAL EN PAÍSES IBEROAMERICANOS.

Resumo

Enquadramento: a detecção precoce de factores protectores e de risco é uma acção importante em saúde mental, as variáveis psicossociais regulam a saúde mental de uma população, tornando a observação deste tipo de variáveis espacialmente valiosa no contexto da pandemia SARS-COV2.

Objectivo: analisar variáveis psicossociais protectoras e de risco da saúde mental durante a pandemia da COVID-19 em 7 países da América Latina. Métodos: com um desenho exploratório-descritivo e transversal, analisou-se um conjunto de variáveis psicossociais não psicopatológicas numa amostra de 2883 participantes de 5 países da América Latina.

Resultados: Verificou-se que os afectos negativos activadores (desespero, ansiedade, raiva, irritabilidade, medo) contribuíam em maior proporção para o risco de perturbação do humor, seguidos dos afectos inactivadores, das cognições, dos mecanismos de biorregulação e dos aspectos sócio-relacionais. O bom humor também funcionou como um factor de protecção da saúde mental.

Conclusões: parece que os processos ascendentes associados às emoções primárias são mais susceptíveis de deteriorar o humor, o que pode orientar a concepção de políticas e o desenvolvimento de estratégias de intervenção em populações confinadas. No entanto, é necessária mais investigação para confirmar os nossos resultados, a fim de contribuir para acções de saúde pública regionais e inter-regionais durante e após o surto.

Palavras-chave: Saúde mental, variáveis de risco e de protecção, COVID.

El reconocimiento precoz de factores protectores y de riesgo es un ámbito de investigación importante en salud mental, dada su contribución para el desarrollo de políticas y acciones sanitarias locales y globales. Las variables psicosociales son mecanismos bien reconocidos que regulan la mantención o deterioro de la salud mental de una población, haciéndose especialmente valorable la observación de este tipo de variables bajo el contexto mundial de pandemia por SARS-COV2.

Una serie de estudios sobre factores protectores y de riesgo de la salud mental realizados en diversas poblaciones de Europa, han informado que algunas de las variables psicosociales identificadas como predisponentes del deterioro de la salud mental durante la pandemia fueron: ser más joven, tener ingresos inferiores a la media y seguir excesivamente las noticias sobre Covid-19 (Ajduković et al., 2021), el nerviosismo, los problemas de sueño no experimentados anteriormente, el estado de salud autocalificado antes del brote de COVID-19 y el género en población mayor de 50 años de alto riesgo (Vaculíková & Hanková, 2022), así como la fatiga previa confinamiento (Uygur & Uygur, 2021). En China, algunas medidas como la cuarentena y el retraso en la vuelta al trabajo se asociaron con la salud mental especialmente entre individuos infectados, con sospecha de infección o contacto con pacientes COVID-19 (Shi et al., 2020).

Los estudios en población latina proponen resultados similares a los anteriores, identificando adicionalmente que la resolución de problemas y la reevaluación positiva son estrategias de protección que reducen potencialmente las probabilidades de presentar depresión y ansiedad, pero sólo en personas sin un diagnóstico previo de salud mental (Ferreira et al., 2021), por su parte López Steinmetz et al., (2022), proponen la necesidad de prestar más atención a los grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres y las personas con antecedentes de salud mental.

Sin embargo, hasta la fecha no ha habido evidencia que evalúe la emergencia de las variables psicosociales no psicopatológicas en contextos más amplios de carácter transnacional, en este sentido, los estudios realizados se remiten a espacios y experiencias locales, permitiendo valorar solo parte del problema. En este sentido la Pandemia SARS-COV2 nos ha brindado un escenario propicio para la indagación de estas variables en diversos contextos dado el alcance mundial y simultaneidad de la enfermedad.

El objetivo del presente artículo es analizar variables psicosociales protectoras y de riesgo de la salud mental durante la pandemia por COVID-19 en 7 países iberoamericanos. Se propone indagar sobre a) aspectos individuales: afectivos, cognitivos, físicos/bioregulatorios; b) aspectos socio-relacionales: conflictos familiares, sociales y políticos; así como c) sociodemográficas: económicas, demográficas y de acceso a servicios básicos, sanitarios e internet, ello en una población de adultos de Iberoamérica. Asimismo, se busca realizar un análisis comparativo acerca de la situación acontecida en los diferentes países, con el propósito de conocer el impacto en el estado de ánimo como indicador de la salud mental, a propósito de la situación de pandemia y las cuarentenas realizadas en las diferentes latitudes.

Método

En el presente estudio se utilizó un diseño exploratorio-descriptivo de corte transversal, en base a una metodología no experimental cuantitativa (Hernández Sampieri et al., 2014).

Participantes

La población estuvo inicialmente constituida por N=2903 participantes. Se excluyeron de la misma los casos que no cumplían con los criterios de edad adulta, siendo eliminados los participantes menores de 18 años. Asimismo, se detectaron y eliminaron los outliers con el objetivo de alcanzar datos fidedignos.

La muestra estuvo constituida por n=2883 participantes adultos con edades comprendidas entre los 18 y 90 años (M= 40.54; SD= 13.98). La distribución según sexo/género fue de 68,5% sexo femenino, 29% sexo masculino y 2,5% otros que incluye identificaciones trans, no binarie, etc. Los participantes se ubicaron en los siguientes países de residencia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Uruguay y Otros. La selección de la muestra fue no probabilística de tipo incidental.

Instrumento

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta ad hoc y autoadministrable desarrollada en tres versiones idiomáticas: español, catalán y portugués. La encuesta indagaba acerca de variables psicosociales de interés, a saber: a) aspectos individuales: afectivos, cognitivos, físicos; b) aspectos relacionales: conflictos familiares, violencia social y política, y c) sociodemográficas: sexo, edad, nacionalidad, situación habitacional, situación de confinamiento, escolaridad máxima alcanzada, ocupación, variables económicas, estado de salud. La encuesta arrojó aceptables niveles de confiabilidad (K_r21= 0.75) y fue validada por medio de jueces expertos (V Aiken= 0.89).

Procedimiento

Habiendo recibido la aprobación del comité de ética de la universidad patrocinante del estudio se procedió a la recolección de los datos previa aceptación por parte del participante del consentimiento informado, esto se realizó mediante una encuesta autoadministrable, voluntaria y anónima, la que se distribuyó a los participantes a través de internet dadas las condiciones de aislamiento de la pandemia por Covid-19. La recolección de datos fue llevada a cabo durante el periodo comprendido entre el 20 de mayo hasta el 04 de agosto de 2020.

Plan de análisis.

Se desarrollaron análisis descriptivos: de frecuencia porcentual, asociativo mediante la prueba Chi², y de riesgo mediante Odds Ratio (IC 95%). Considerando como variable de resultado la “afectación del estado ánimo” como expresión de la salud mental de los participantes. Para el desarrollo de los análisis se utilizó el software SPSS v 22

Resultados

Distribución porcentual de la muestra.

Los 2883 participantes reportan que actualmente viven en diversos países de Iberoamérica: Chile 27,5% (n= 792), Ecuador 17,5% (n=505), Brasil 17,1% (n=494), Argentina 11,6% (n=334), España 10,5% (n=302), Colombia 5,2% (n=149), Uruguay 2,4% (n=70), Otros 8,2% (n=237). El 92,7% refiere que reside en un sector urbano y el 7,3% en un sector rural. El 7% es migrante mientras que el 93% no lo es.

En relación con la situación de confinamiento, el 85,1% reporta encontrarse en confinamiento/ aislamiento/cuarentena (obligatorio 37,3% y voluntario 47,8%) y el 14,9% no está en confinamiento.

Acerca de la situación habitacional se reporta una convivencia en familia 65,6%, en pareja 18,5%, vive solo 13,3% y vive con amigos 2,6%. Considerando el espacio, la cantidad de habitaciones y el número de personas que conviven, el 89,1% reporta que su vivienda le resulta altamente confortable. Asimismo, el 92,9% refiere contar con todos los servicios en su vivienda, mientras que un bajo porcentaje reporta carencias: Servicios de comunicación (telefonía/ internet) 3,3%; Servicios básicos y de comunicación 2,4% y Servicios básicos (agua, luz, gas) 1,4%.

Variables protectoras y de riesgo del estado anímico

Se realizaron los análisis de las dimensiones afectivas, físicas, cognitivas, sociales, comportamentales y sociodemográficas que se relacionaron con la afectación del estado de ánimo de los participantes de cinco países diferentes de Iberoamérica que se encontraban en fase intermedia de confinamiento, como medida de protección ejecutada por los gobiernos para contener la expansión de la COVID-19.

Los datos apuntaron a la detección de una sola variable protectora, se encontró asociación estadísticamente significativa entre “buen humor” y “estado de ánimo positivo”. (OR: 2,9; IC 95% 2,4 - 3,4).

Con respecto a las principales variables de riesgo que afectan el estado de ánimo, se identificó asociación estadísticamente significativa entre “desmejora en el estado de ánimo” con: “desesperación” (OR: 6,1; IC 95% 4,6 – 8,2), “ira” (OR: 5; IC 95% 3,9 -6,4), “desánimo” (OR: 4,4; IC 95% 3,7 – 5,1), “tristeza/melancolía” (OR: 3,9; IC 95% 3,3 – 4,6) , “miedo” (OR: 3,1; IC 95% 2,7 – 3,7), como las principales variables afectivas. Así mismo, las principales variables vinculadas a síntomas físicos mostraron asociación estadísticamente significativa con: “taquicardia” (OR: 3,7; IC 95% 3 – 4,7), “mareos” (OR: 3,5; IC 95% 2,8 – 4,5) y cambios en el apetito (OR: 3,2; IC 95% 2,6 – 3,8). Finalmente, respecto a las variables cognitivas, sociales y comportamentales, se encontró asociación estadísticamente significativa con: “presencia de pensamientos negativos” (OR: 3,6; IC 95% 3 – 4,2), “dificultades de memoria/concentración” (OR: 3,5; IC 95% 3 – 4,2), “pesadillas o malos sueños” (OR: 3,3; IC 95% 2,8 – 3,9) y “conflictos familiares” (OR: 3,2; IC 95% 2,7 – 3,8). El detalle de los valores y conjunto de variables que se asociaron significativamente se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables de riesgo y protección que afectan el estado de ánimo

Afectiva	Desesperación	1204 (42%)	188,3	0,000	0,25	6,1	(4,6-8,2)
	Ira	1180 (41%)	185,0	0,000	0,25	5,0	(3,9-6,4)
	Desánimo	833 (29%)	360,6	0,000	0,35	4,4	(3,7-5,1)
	Tristeza /melancolía	968 (34%)	282,3	0,000	0,31	3,9	(3,3-4,6)
	Miedo	945 (33%)	207,8	0,000	0,26	3,1	(2,7-3,7)
	Irritabilidad	958 (33%)	189,9	0,000	0,25	3,0	(2,6-3,5)
	<i>*Buen humor</i>	<i>781 (27%)</i>	<i>155,4</i>	<i>0,000</i>	<i>0,23</i>	<i>2,9*</i>	<i>(2,4-3,4)</i>
	Sentir deseos de morir	1239 (43%)	69,4	0,000	0,15	5,4	(3,5-8,5)
	Intentos de suicidio	1257 (44%)	5,7	0,015	0,04	3,1	(1,1-8,3)
Físicas (bioregula doras)	Taquicardia/Presión pecho	1159 (54%)	140,7	0,000	0,22	3,7	(3,0-4,7)
	Mareos	1169 (41%)	117,2	0,000	0,20	3,5	(2,8-4,5)
	Cambios en el apetito	1041 (36%)	176,6	0,000	0,24	3,2	(2,6-3,8)
	Sensación de cansancio o somnia	832 (28%)	194,9	0,000	0,26	2,9	(2,5-3,4)
	Alteraciones en las horas de sueño	682 (23%)	176,0	0,000	0,24	2,7	(2,3-3,2)
	Dolor de cabeza	788 (27%)	135,4	0,000	2,17	2,4	(2,0-2,8)
	Dolores musculares o físicos	889 (31%)	110,4	0,000	0,19	2,2	(1,9-2,6)
Cognitiva	Pensamientos negativos	1011 (35%)	232,7	0,000	0,28	3,6	(3,0-4,2)
	Dificultades de concentración y memoria	951 (33%)	252,1	0,000	0,29	3,5	(3,0-4,2)
	Pesadillas o malos sueños	1040 (36%)	192,3	0,000	0,25	3,3	(2,8-3,9)
Socio- relacionales	Conflictos familiares	1043 (36%)	181,0	0,000	0,25	3,2	(2,7-3,8)
	Violencia doméstica	1248 (43%)	12,1	0,000	0,06	2,7	(1,5-5,0)
	Violencia callejera	1246 (43%)	7,2	0,008	0,05	2,1	(1,2-3,8)

**=Afectan positivamente por lo que pueden considerarse variables protectoras*

Comparación de variables entre países

En cuanto a las variables afectivas se contempló la presencia de diferentes sentimientos durante el tiempo confinamiento. Al respecto los datos muestran que la frecuencia de los aspectos evaluados es distinta entre los países: desesperación ($\chi^2= 81.788$, $p < .001$); ira ($\chi^2= 198.079$, $p < .001$), desánimo ($\chi^2= 109.795$, $p < .001$); sentimientos de tristeza / melancolía ($\chi^2= 69.435$, $p < .001$); miedo ($\chi^2= 170.810$, $p < .001$); irritabilidad ($\chi^2= 392.276$, $p < .001$). Los porcentajes más altos se presentaron en: Chile y Ecuador (desesperación), Brasil y Ecuador (Ira), Chile y Brasil (Desánimo), Chile y Brasil (tristeza), Chile y Brasil (miedo), Chile y Ecuador (irritabilidad) (Tabla 2 Parte 1).

Este análisis de las variables afectivas también mostro que la frecuencia de los aspectos evaluados es distinta entre los países: buen humor ($\chi^2= 72.884$, $p < .001$); desconexión/aislamiento ($\chi^2= 49.155$, $p < .001$), energía motivación ($\chi^2=20.910$, $p < .001$); indiferencia ($\chi^2= 22.549$, $p < .001$), Sentir deseos de morir ($\chi^2= 69.570$, $p < .001$), intentos de suicidio ($\chi^2=37.128$, $p < .001$), miedo al contagio ($\chi^2= 236.986$, $p < .001$) (Tabla 2 Parte 2). Los porcentajes más altos se presentaron: Chile (Buen humor y optimismo), Chile y Brasil (Desconexión/aislamiento), Chile (energía y motivación), Ecuador y Chile (indiferencia).

Por su parte las variables físicas o biorreguladoras, incluyeron la exploración de presencia de taquicardia/opresión en el pecho, mareos, cambios en el apetito, sensación de cansancio o somnolencia, alteraciones en las horas de sueño, dolor de cabeza, presencia de pesadillas o malos sueños y dolores musculares. Los análisis de las frecuencias presentadas en los participantes mostraron diferencias significativas entre los resultados de los diferentes países. Presencia de taquicardia y presión en el pecho ($\chi^2= 67.125$, $p < .001$), mareos ($\chi^2= 23.172$, $p < .05$), cambios en el apetito ($\chi^2= 34.108$, $p < .001$), sensación de cansancio ($\chi^2= 90.650$, $p < .001$), alteración en las horas de sueño ($\chi^2= 57.366$, $p < .001$), dolor de cabeza ($\chi^2= 68.445$, $p < .001$), pesadillas ($\chi^2= 92.750$, $p < .001$), dolores musculares ($\chi^2= 57.858$, $p < .001$). Los porcentajes más altos se presentaron en: Chile y Brasil (taquicardia y presión en el pecho, mareos, cambios en el apetito, sensación de cansancio, alteración en las horas de sueño), Chile y Ecuador (dolor de cabeza), Chile (dolores musculares) (Tabla 3).

El análisis de las variables cognitivas incluyó la exploración de la percepción que los participantes tenían sobre la presencia de pensamientos negativos, problemas de concentración y memoria, presencia de pesadillas, ideas sobre miedo al contagio, pesadillas que incluían contenido sobre miedo al contagio, ideas y temores sobre quedarse sin recursos. Al respecto, los resultados mostraron diferencias en la frecuencia de las variables entre los participantes de los diferentes países: Pensamientos negativos ($\chi^2= 93.980$, $p < .001$), dificultades de concentración y memoria ($\chi^2= 198.079$, $p < .001$), temor a quedarse sin recursos ($\chi^2= 39.915$, $p < .001$). Los porcentajes más altos se presentaron en: Brasil y Chile (pensamientos negativos), Chile y Brasil (problemas de concentración y memoria), Chile y Brasil (presencia de pesadillas), Chile y Brasil (miedo al contagio), Chile y Ecuador (temor a quedarse sin recursos económicos) (Tabla 4).

Las variables sociorelacionales incluyeron la exploración de conflictos familiares, violencia doméstica, violencia callejera, violencia policial, vulnerabilidad económica, ausencia de trabajo. Los análisis de las frecuencias presentadas en los participantes mostraron diferencias significativas entre los resultados de los diferentes países. Conflictos familiares ($\chi^2=33.120$, $p < .001$), violencia doméstica ($\chi^2=14.163$, $p < .048$), violencia callejera ($\chi^2=18.530$, $p < .010$). Los porcentajes más altos se presentaron en: Chile y Ecuador (conflictos familiares), Ecuador (violencia doméstica), Chile y Ecuador (violencia callejera), Ecuador y Brasil (violencia policial), Chile (vulnerabilidad económica), Ecuador (ausencia de trabajo).

Tabla 2. Parte 1: Distribución porcentual variables afectivas según país

País donde vive actualmente		Desesperación		Ira		Desánimo			Tristeza/ Melancolía		Miedo		Irritabilidad	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	
		Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia
Argentina	Frecuencia	25	309	34	300	165	169	142	192	88	246	153	181	
	Porcentaje	5,8%	12,6%	6,8%	12,6%	10,6%	12,7%	12,1%	11,2%	7,6%	14,2%	13,9%	10,2%	
Brasil	Frecuencia	94	400	180	314	344	150	275	219	302	192	0	494	
	Porcentaje	21,9%	16,3%	35,9%	13,2%	22,1%	11,3%	23,4%	12,8%	26,2%	11,1%	0,0%	27,7%	
Chile	Frecuencia	107	685	82	710	474	318	316	476	336	456	395	397	
	Porcentaje	24,9%	27,9%	16,4%	29,8%	30,5%	24,0%	26,9%	27,9%	29,1%	26,4%	35,8%	22,3%	
Colombia	Frecuencia	26	123	15	134	54	95	40	109	55	94	58	91	
	Porcentaje	6,0%	5,0%	3,0%	5,6%	3,5%	7,2%	3,4%	6,4%	4,8%	5,4%	5,3%	5,1%	
Ecuador	Frecuencia	107	398	117	388	237	268	182	323	200	305	247	258	
	Porcentaje	24,9%	16,2%	23,4%	16,3%	15,2%	20,2%	15,5%	18,9%	17,3%	17,6%	22,4%	14,5%	
España	Frecuencia	13	289	27	275	147	155	114	188	65	237	111	191	
	Porcentaje	3,0%	11,8%	5,4%	11,5%	9,4%	11,7%	9,7%	11,0%	5,6%	13,7%	10,1%	10,7%	
Uruguay	Frecuencia	4	66	9	61	25	45	23	47	17	53	26	44	
	Porcentaje	0,9%	2,7%	1,8%	2,6%	1,6%	3,4%	2,0%	2,8%	1,5%	3,1%	2,4%	2,5%	
Otros	Frecuencia	54	183	37	200	110	127	82	155	91	146	112	125	
	Porcentaje	12,6%	7,5%	7,4%	8,4%	7,1%	9,6%	7,0%	9,1%	7,9%	8,4%	10,2%	7,0%	
Total	Frecuencia	430	2453	501	2382	1556	1327	1174	1709	430	1154	1154	430	
	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 2. Parte 2: Distribución porcentual variables afectivas según país

País donde vive actualmente		Buen humor		Desconexión/ aislamiento		Energía/motivación		Indiferencia		Deseos de morir		Intento de suicidio		Miedo al contagio	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
		Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Argentina	Frecuencia	124	210	87	247	69	265	31	303	11	323	1	333	167	167
	Porcentaje	16,2%	9,9%	10,4%	12,1%	13,8%	11,1%	9,8%	11,8%	6,4%	11,9%	4,0%	11,7%	8,4%	18,5%
Brasil	Frecuencia	81	413	200	294	78	416	48	446	67	427	5	489	413	81
	Porcentaje	10,6%	19,5%	23,8%	14,4%	15,0%	17,5%	15,2%	17,4%	38,7%	15,8%	20,0%	17,1%	20,9%	9,0%
Chile	Frecuencia	194	598	219	573	116	676	66	726	31	761	0	792	598	194
	Porcentaje	25,4%	28,2%	26,1%	28,0%	23,2%	28,4%	21,0%	28,3%	17,9%	28,1%	0,0%	27,7%	30,2%	21,4%
Colombia	Frecuencia	38	111	32	117	24	125	12	137	6	143	0	149	105	44
	Porcentaje	5,0%	5,2%	3,8%	5,7%	4,8%	5,2%	3,8%	5,3%	3,5%	5,3%	0,0%	5,2%	5,3%	4,9%
Ecuador	Frecuencia	123	382	122	383	76	429	78	427	28	477	10	495	373	132
	Porcentaje	16,1%	18,0%	14,5%	18,7%	15,2%	18,0%	24,8%	16,6%	16,2%	17,6%	40,0%	17,3%	18,9%	14,6%
España	Frecuencia	93	209	102	200	68	234	37	265	9	293	0	302	142	160
	Porcentaje	12,2%	9,9%	12,2%	9,8%	13,6%	9,8%	11,7%	10,3%	5,2%	10,8%	0,0%	10,6%	7,2%	17,7%
Uruguay	Frecuencia	34	36	17	53	17	53	10	60	2	68	1	69	23	47
	Porcentaje	4,5%	1,7%	2,0%	2,6%	3,4%	2,2%	3,2%	2,3%	1,2%	2,5%	4,0%	2,4%	1,2%	5,2%
Otros	Frecuencia	77	160	60	177	52	185	33	204	19	218	8	229	157	80
	Porcentaje	10,1%	7,6%	7,2%	8,7%	10,4%	7,8%	10,5%	7,9%	11,0%	8,0%	32,0%	8,0%	7,9%	8,8%

Tabla 3. Distribución porcentual variables físicas según país

País donde vive actualmente		Taquicardia y presión en el pecho		Mareos		Cambios en el apetito		Sensación cansancio		Alteración horas de sueño		Dolor de cabeza		Dolores musculares	
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
		Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Argentina	Frecuencia	45	289	32	302	84	250	129	205	214	120	127	207	145	189
	Porcentaje	8,8%	12,2%	7,1%	12,4%	9,6%	12,5%	9,2%	13,9%	12,4%	10,3%	8,8%	14,3%	12,4%	11,0%
Brasil	Frecuencia	135	359	92	402	175	319	297	197	315	179	258	236	248	246
	Porcentaje	26,4%	15,1%	20,4%	16,5%	20,0%	15,9%	21,1%	13,3%	18,3%	15,4%	18,0%	16,3%	21,3%	14,3%
Chile	Frecuencia	165	627	138	654	281	511	450	342	506	286	449	343	356	436
	Porcentaje	32,3%	26,4%	30,5%	26,9%	32,0%	25,5%	32,0%	23,2%	29,4%	24,6%	31,2%	23,7%	30,5%	25,4%
Colombia	Frecuencia	8	141	15	134	35	114	55	94	74	75	73	76	44	105
	Porcentaje	1,6%	5,9%	3,3%	5,5%	4,0%	5,7%	3,9%	6,4%	4,3%	6,5%	5,1%	5,3%	3,8%	6,1%
Ecuador	Frecuencia	67	438	88	417	142	363	211	294	302	203	284	221	166	339
	Porcentaje	13,1%	18,5%	19,5%	17,2%	16,2%	18,1%	15,0%	19,9%	17,5%	17,5%	19,8%	15,3%	14,2%	19,7%
España	Frecuencia	48	254	45	257	74	228	123	179	129	173	111	191	99	203
	Porcentaje	9,4%	10,7%	10,0%	10,6%	8,4%	11,4%	8,7%	12,1%	7,5%	14,9%	7,7%	13,2%	8,5%	11,8%
Uruguay	Frecuencia	8	62	5	65	13	57	25	45	35	35	28	42	26	44
	Porcentaje	1,6%	2,6%	1,1%	2,7%	1,5%	2,8%	1,8%	3,0%	2,0%	3,0%	1,9%	2,9%	2,2%	2,6%
Otros	Frecuencia	35	202	37	200	73	164	117	120	146	91	107	130	82	155
	Porcentaje	6,8%	8,5%	8,2%	8,2%	8,3%	8,2%	8,3%	8,1%	8,5%	7,8%	7,4%	9,0%	7,0%	9,0%
Total	Frecuencia	430	511	430	452	430	877	430	430	430	1721	430	1437	1166	1717
	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%

Tabla 4. Distribución porcentual variables cognitivas según país

País donde vive actualmente		Pensamientos negativos		Concentración/memoria		Pesadillas		Miedo al contagio		Temor a quedarse sin recursos	
		Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
		Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
Argentina	Frecuencia	115	219	106	228	106	228	167	167	46	288
	Porcentaje	11,3%	11,7%	8,9%	13,4%	8,9%	13,4%	8,4%	18,5%	11,3%	11,6%
Brasil	Frecuencia	264	230	299	195	299	195	413	81	47	447
	Porcentaje	26,0%	12,3%	25,2%	11,5%	25,2%	11,5%	20,9%	9,0%	11,5%	18,1%
Chile	Frecuencia	262	530	367	425	367	425	598	194	133	659
	Porcentaje	25,8%	28,4%	30,9%	25,0%	30,9%	25,0%	30,2%	21,4%	32,7%	26,6%
Colombia	Frecuencia	37	112	40	109	40	109	105	44	18	131
	Porcentaje	3,6%	6,0%	3,4%	6,4%	3,4%	6,4%	5,3%	4,9%	4,4%	5,3%
Ecuador	Frecuencia	163	342	146	359	146	359	373	132	95	410
	Porcentaje	16,0%	18,3%	12,3%	21,2%	12,3%	21,2%	18,9%	14,6%	23,3%	16,6%
España	Frecuencia	91	211	128	174	128	174	142	160	29	273
	Porcentaje	8,9%	11,3%	10,8%	10,3%	10,8%	10,3%	7,2%	17,7%	7,1%	11,0%
Uruguay	Frecuencia	17	53	25	45	25	45	23	47	3	67
	Porcentaje	1,7%	2,8%	2,1%	2,7%	2,1%	2,7%	1,2%	5,2%	0,7%	2,7%
Otros	Frecuencia	68	169	75	162	75	162	157	80	36	201
	Porcentaje	6,7%	9,1%	6,3%	9,5%	6,3%	9,5%	7,9%	8,8%	8,8%	8,1%

Discusión

Este estudio encontró que aspectos de orden afectivo, cognitivo, físicos y socio-relacionales se comportaron como variables de riesgo en relación con la desmejora del estado de ánimo durante el confinamiento por pandemia. Es así como dentro de la dimensión afectiva, se observó un grupo de afectos que, según la propuesta de Russell (Posner et al., 2005; Russell, 1980), podemos situarlos en el cuadrante de activación fisiológica con valoración displacentera, como serían: desesperación, ira, miedo, irritabilidad e intentos de suicidio. El otro grupo de afectos podemos situarlos en el cuadrante de desactivación fisiológica y valoración displacentera tales como: desánimo, tristeza/melancolía, sentir deseos de morir, siendo los primeros los que aportaron la mayor probabilidad de riesgo en la ocurrencia de desmejora en el ánimo en los/as participantes. Por su parte, las variables físicas/biorreguladoras como: taquicardia/presión en el pecho, cambios en el apetito, alteraciones de las horas de sueño, cansancio/somnolencia, mareos y dolores físicos; las cognitivas como: pensamientos negativos, dificultades de concentración y memoria y pesadillas; y las socio-relacionales como: conflictos familiares, violencia callejera y violencia doméstica, contribuyeron también con probabilidad de aumentar el riesgo en la ocurrencia de desmejora en el ánimo de los/as participantes.

Sorprendentemente, el buen humor se identificó como la única variable protectora no encontrándose otras variables de este tipo en las dimensiones físicas, cognitivas y sociales. Por otra parte, el comportamiento de las variables de riesgo, así como la única protectora, presentaron diferencias en cuanto a la frecuencia de presentación entre los distintos países.

Una posible explicación de nuestros resultados es que la que nos brinda el modelo circunflejo de Russell (Posner et al., 2005; Russell, 1980), en donde las emociones que experimenta el sujeto son la resultante de la interacción entre el eje de activación/desactivación fisiológica y el eje de valoración cognitiva de los estímulos como placenteros/displacenteros. De esta forma las variables activación fisiológica displacentera, e inactivación displacentera en segundo término, serían las precursoras de la emocionalidad negativa activante y desactivante respectivamente. Así mismo, esto podría relacionarse con la presencia de pensamientos negativos, puesto que como lo plantea Linehan, la presencia de un determinado tipo de emoción negativa puede generar mayor sensibilización y generalización de la experiencia emocional a otros estímulos, alterando la percepción, las funciones ejecutivas como atención y memoria entre otras, además de sesgar la interpretación cognitiva de los hechos, aumentando la probabilidad de incubación de pensamientos negativos (Linehan & Wilks, 2015). En este mismo sentido, la activación emocional podría tener implicancias en el deterioro de los procesos biorreguladores como el sueño (Chellappa & Aeschbach, 2022), el apetito (Bicaker et al., 2022; Mikhail et al., 2020), taquicardias (Lin et al., 2022), entre otros. Finalmente, los aspectos socio-relacionales, pudieran también tener una relación sinérgica con las dimensiones afectivas, cognitivas y biorreguladoras, toda vez que desde un marco ecológico la salud mental siempre se remite a un contexto mutidimensional que de alguna forma le determina (Lund et al., 2018; Navarro & Tudge, 2022).

Otro aspecto guarda relación con las diferencias entre países, respecto de las variables afectivas, cognitivas, biorreguladoras y sociorelacionales, una explicación posible está en que la manifestación de la pandemia no fue homogénea en todos los países lo cual pudo haber afectado la medición y valoración de las variables, un ejemplo de ello es que al momento de producirse la pandemia países como Chile transitaban por un periodo de alta convulsión y malestar social, en tanto que Argentina se encontraba en un estricto confinamiento obligado que se prolongó por varios meses.

Dado los resultados obtenidos, se podría plantear la hipótesis de que durante el confinamiento por pandemia hubo una condición ambiental que favoreció la preeminencia de una forma de procesamiento neuropsicológica del tipo bottom up (abajo- arriba), por sobre los procesos top-down (arriba abajo) (Cristea et al., 2021). Esto se evidencia a partir de que los aspectos psicofisiológicos gatillantes de las emociones negativas, exhibieron mayores probabilidades de deteriorar el estado de ánimo que los cognitivos, los biorregulatorios y socio-relacionales.

A pesar de que nuestros resultados coinciden en algunos aspectos con estudios anteriores (Ferreira et al., 2021; López Steinmetz et al., 2022; Shi et al., 2020; Vaculíková & Hanková, 2022), nuestro hallazgo difiere de la mayoría de los otros estudios debido a que nuestra observación de variables no fue realizada considerando la afectación de la salud mental desde una esfera psicopatológica, sino más bien, desde aspectos biopsicosociales que se pudieran considerar como habituales o normales. Además, por lo que sabemos, este es el primer estudio publicado hasta la fecha que no evalúa la salud mental desde la patología, sino desde el funcionamiento cotidiano de quienes fueron confinados por la pandemia.

Estos resultados corroboran, pero amplían, los hallazgos de gran parte de los trabajos anteriores sobre los factores de riesgo de la salud mental en confinamiento por pandemia realizados en países de Europa, (Ajduković et al., 2021; Vaculíková & Hanková, 2022), Asia (Shi et al., 2020) y Sudamérica (Ferreira et al., 2021; López Steinmetz et al., 2022). En consecuencia, es la primera vez que se propone una medición transnacional que permita observar el comportamiento de las variables de riesgo de la salud mental en pandemia con una perspectiva amplia que trascienda los límites locales de una nación en particular. Esto puede considerarse un avance significativo en el enriquecimiento del debate público, referido a los aspectos que aumentan el riesgo de deteriorar la salud mental ante una emergencia sanitaria de alcance mundial como lo es la pandemia de SARS COV2. Además, un punto a favor de esta investigación es el hecho de que consideró participantes de dos continentes, lo cual permitió diversificar la observación de las variables que sustentan las experiencias de los participantes otorgando mayor validez externa a los resultados.

Aunque hay varios hallazgos interesantes en este trabajo, tales como la mayor proporción de riesgo de las emociones displacenteras, por sobre los aspectos, cognitivos, bioregulatorios y socio-relacionales, así como la diferencias entre países en la manifestación de estas variables, es menester señalar que estos hallazgos pueden estar limitados debido a que la muestra no fue aleatoria, además el cuestionario fue respondido de forma autorreferencial y virtual. Esta estrategia de recogida de datos podría sesgar la muestra en el entendido que la misma no es representativa de la población iberoamericana en su conjunto, especialmente si se considera el contexto de las diferentes políticas de protección de la salud adoptadas por cada país.

Otra limitación fue que sólo contamos con medidas de autopercepción de la salud mental, a partir de ello es que hay que interpretar estos resultados con cautela, ya que no están relacionados específicamente con el diagnóstico profesional de la salud mental. Finalmente, por tratarse de un estudio transversal no se hizo un seguimiento de los datos de salud mental -anteriores y posteriores- de los participantes, por lo que no fue posible observar la evolución de estos durante las distintas fases de la pandemia. A partir de ello es que sugerimos que próximos estudios puedan hacerse cargo de estas limitaciones utilizando muestreos por cuotas u homogéneos, con seguimiento de los participantes e idealmente con pruebas clínicas que permitan comparar los resultados antes, durante y después.

Conclusiones

En conclusión, los resultados del estudio sugieren que los afectos activantes, seguido de los inactivantes aportarían una mayor probabilidad de riesgo del deterioro del estado de ánimo y la salud mental. Es así como nuestros hallazgos destacan la importancia de atender a los procesos psicofisiológicos de tipo bottom up (procesamiento abajo arriba) por sobre los procesos top down (arriba-abajo), lo anterior debido a que las estrategias de intervención suelen estructurarse en base a acciones amparadas en un procesamiento consciente y racional de la información (top down), siendo pocas veces considerados los elementos de orden más psicofisiológicos, pese a la abundante evidencia existente respecto a los efectos que prácticas como el mindfulness o las técnicas de respiración controlada tienen hoy en día. (Faid et al., 2022; Harper et al., 2022).

En consecuencia, esto proporciona una importante contribución al diseño de políticas y planes de intervención en situaciones de emergencias sanitaria o de catástrofes. Pese a ello se necesita más investigación para confirmar nuestros hallazgos de manera tal que se genere una contribución a las acciones de salud pública regional e interregional durante y después del brote. Por otra parte, se espera que estos resultados orienten el diseño y rediseño de las estrategias para mitigar los efectos nocivos de la pandemia en la salud mental, pudiendo reorientar las campañas psicoeducativas para estimular el uso de estrategias de tipo bottom up a nivel individual, como otras colectivas orientadas a brindar seguridad social y pública.

Referencias

- Ajduković, D., Rezo Bagarić, I., Bakić, H., Stevanović, A., Frančšković, T., & Ajduković, M. (2021). Mental health status and risk factors during Covid-19 pandemic in the Croatia's adult population. *European Journal of Psychotraumatology*, 12(1), 1984050. <https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1984050>
- Bicaker, E., Lane, S. P., Sadikaj, G., & Racine, S. E. (2022). The roles of negative emotion intensity, negative emotion differentiation, and self-compassion in loss of control eating. *The International Journal of Eating Disorders*, 55(7), 966-976. <https://doi.org/10.1002/eat.23723>
- Chellappa, S. L., & Aeschbach, D. (2022). Sleep and anxiety: From mechanisms to interventions. *Sleep Medicine Reviews*, 61, 101583. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101583>
- Cristea, I. A., Vecchi, T., & Cuijpers, P. (2021). Top-down and Bottom-up Pathways to Developing Psychological Interventions. *JAMA Psychiatry*, 78(6), 593-594. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.4793>
- Faid, T., Van Gordon, W., & Taylor, E. C. (2022). Breathing Exercises, Cold-Water Immersion, and Meditation: Mind-Body Practices Lead to Reduced Stress and Enhanced Well-Being. *Advances in Mind-Body Medicine*, 36(3), 12-20.
- Ferreira, F. de O., Lopes-Silva, J. B., Siquara, G. M., Manfro, E. C., & de Freitas, P. M. (2021). Coping in the Covid-19 pandemia: How different resources and strategies can be risk or protective factors to mental health in the Brazilian population. *Health Psychology and Behavioral Medicine*, 9(1), 182-205. <https://doi.org/10.1080/21642850.2021.1897595>
- Harper, L., Jones, A., Goodwin, L., & Gillespie, S. (2022). Association between trait mindfulness and symptoms of post-traumatic stress: A meta-analysis. *Journal of Psychiatric Research*, 152, 233-241. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.05.027>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed.). McGraw-Hill.
- Lin, I.-M., Wu, Y.-C., Su, W.-S., Ke, C.-L. K., Lin, P.-Y., Huang, M.-F., Yeh, Y.-C., Wu, K.-T., Yen, C.-F., Ko, C.-H., & Fan, S.-Y. (2022). Cardiac Autonomic and Cardiac Vagal Control During and After Depressive and Happiness Autobiographical Memories in Patients With Major Depressive Disorder. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 878285. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.878285>
- Linehan, M. M., & Wilks, C. R. (2015). The Course and Evolution of Dialectical Behavior Therapy. *American Journal of Psychotherapy*, 69(2), 97-110. <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.2015.69.2.97>
- López Steinmetz, L. C., Dutto Florio, M. A., Leyes, C. A., Fong, S. B., Rigalli, A., & Godoy, J. C. (2022). Levels and predictors of depression, anxiety, and suicidal risk during COVID-19 pandemic in Argentina: The impacts of quarantine extensions on mental health state. *Psychology, Health & Medicine*, 27(1), 13-29. <https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1867318>
- Lund, C., Brooke-Sumner, C., Baingana, F., Baron, E. C., Breuer, E., Chandra, P., Haushofer, J., Herrman, H., Jordans, M., Kieling, C., Medina-Mora, M. E., Morgan, E., Omigbodun, O., Tol, W., Patel, V., & Saxena, S. (2018). Social determinants of mental disorders and the Sustainable Development Goals: A systematic review of reviews. *The Lancet Psychiatry*, 5(4), 357-369. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(18\)30060-9](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30060-9)
- Mikhail, M. E., Keel, P. K., Burt, S. A., Neale, M., Boker, S., & Klump, K. L. (2020). Low emotion differentiation: An affective correlate of binge eating? *The International Journal of Eating Disorders*, 53(3), 412-421. <https://doi.org/10.1002/eat.23207>
- Navarro, J. L., & Tudge, J. R. H. (2022). Technologizing Bronfenbrenner: Neo-ecological Theory. *Current Psychology* (New Brunswick, N.J.), 1-17. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-02738-3>

- Posner, J., Russell, J. A., & Peterson, B. S. (2005). The circumplex model of affect: An integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology. *Development and Psychopathology*, 17(3), 715. <https://doi.org/10.1017/S0954579405050340>
- Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 1161-1178. <https://doi.org/10.1037/h0077714>
- Shi, L., Lu, Z.-A., Que, J.-Y., Huang, X.-L., Liu, L., Ran, M.-S., Gong, Y.-M., Yuan, K., Yan, W., Sun, Y.-K., Shi, J., Bao, Y.-P., & Lu, L. (2020). Prevalence of and Risk Factors Associated With Mental Health Symptoms Among the General Population in China During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. *JAMA Network Open*, 3(7), e2014053. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.14053>
- Uygur, O. F., & Uygur, H. (2021). Association of post-COVID-19 fatigue with mental health problems and sociodemographic risk factors. *Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior*, 9(4), 196-208. <https://doi.org/10.1080/21641846.2021.2000251>
- Vaculíková, J., & Hanková, M. (2022). Risk Factors Affecting Mental Health During The Early Stages Of The Covid-19 Pandemic In High-Risk 50+ Population In The Czech Republic. *Journal of Gerontological Social Work*, 65(2), 143-167. <https://doi.org/10.1080/01634372.2021.1939219>